

УДК 343.2/.7

ББК 67.51

ШИКОВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА

Студентка 3 курса юридического факультета Юго-Западного государственного университета
e-mail: shikovaekizaveta@yandex.ru

КЛЕВЦОВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ

Студент 3 курса юридического факультета Юго-Западного государственного университета
e-mail: klevtsov.ilya@mail.ru

ДУБРОВСКИЙ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Магистрант 1 курса юридического факультета Юго-Западного университета
e-mail: dubrovsky69@icloud.ru

Научный руководитель**СИНЯЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА**

Канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры уголовного права Юго-Западного государственного университета
e-mail: mari_sinyaeva@mail.ru

ELIZAVETA R. SHIKOVA

3rd year student of the Faculty of Law of Southwestern State University
e-mail: shikovaelizaveta@yandex.ru

ILYA A. KLEVTSOV

3rd year student of the Faculty of Law of Southwestern State University
e-mail: klevtsov.ilya@mail.ru

NIKITA S. DUBROVSKY

1st year undergraduate student of the Faculty of Law of Southwestern University
e-mail: dubrovsky69@icloud.ru

SUPERVISOR**MARIA IVANOVNA SINYAEVA**

Candidate of Law. Associate Professor, Department of Criminal Law, Southwestern State University
e-mail: mari_sinyaeva@mail.ru

ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: РЯД ПРИЧИН И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

JUVENILE DELINQUENCY: A NUMBER OF REASONS AND WAYS TO ELIMINATE THEM

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы роста преступности несовершеннолетних. Оцениваются причины и условия роста преступности среди лиц, не достигших совершеннолетия. В работе произведен анализ статистики роста преступности несовершеннолетних, последствий, мер предупреждения и профилактики данного вида преступности.

Актуальность работы обусловлена тем, что проблема преступности среди несовершеннолетних лиц представляет высокую опасность как для самих подростков, так и для общества и государства в целом.

Abstract. This article examines the problems of the growth of juvenile delinquency. The causes and conditions of the increase in crime among persons under the age of majority are assessed.

The paper analyzes the statistics of the growth of juvenile delinquency, the consequences, measures of prevention and prevention of this type of crime.

The relevance of the work is due to the fact that the problem of juvenile delinquency poses a high danger both for adolescents themselves and for society and the state as a whole.

Основная цель работы заключается в структурном анализе преступности несовершеннолетних как массового и социально негативного явления общества, выявлении основных причин, способствующих криминализации поведения подростков, а также в систематизации практических рекомендаций по устранению причин преступности несовершеннолетних и минимизации негативных последствий. В работе рассматриваются проблемы девиантного поведения несовершеннолетних, особенности подростковой психики, влияющие на рост числа преступлений среди несовершеннолетних.

В статье исследуется ряд проблем, выступающих в качестве причин преступности несовершеннолетних, таких как: проблема негативного влияния насилия на подростковую психику, проблема взаимоотношений подростков в семье, проблема безнадзорности и беспризорности, а также проблема безопасного взаимодействия несовершеннолетних с средствами массовой информации и в сети «Интернет».

При выполнении работы были использованы следующие методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение и другие.

Согласно результатам исследования удалось выяснить, что несовершеннолетние являются одной из наиболее уязвимой категорий населения, защиту которой от негативного влияния криминогенных факторов необходимо производить комплексно, сочетая усилия со стороны семьи, которые заключаются в грамотном воспитании и формировании необходимых личностных качеств, и государственное воздействие, суть которого сводится в совершенствовании законодательства и создании благоприятных материальных условий для благополучного формирования и развития несовершеннолетних с целью недопущения роста преступности в будущем.

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, причины, последствия, противодействие, девиантным поведением.

The main purpose of the work is the structural analysis of juvenile delinquency as a mass and socially negative phenomenon of society, the identification of the main causes contributing to the criminalization of adolescent behavior, as well as the systematization of practical recommendations to eliminate the causes of juvenile delinquency and minimize negative consequences.

The paper examines the problems of deviant behavior of minors, the peculiarities of the adolescent psyche that affect the increase in the number of crimes among minors.

The article examines a number of problems that act as causes of juvenile delinquency, such as: the problem of the negative impact of violence on the adolescent psyche, the problem of adolescent relationships in the family, the problem of neglect and homelessness, as well as the problem of safe interaction of minors with the media and on the Internet.

The following methods were used in the performance of the work: analysis, synthesis, induction, deduction, generalization and others.

According to the results of the study, it was found out that minors are one of the most vulnerable categories of the population, whose protection from the negative influence of criminogenic factors must be carried out comprehensively, combining efforts on the part of the family, which consist in competent education and the formation of necessary personal qualities, and state influence, the essence of which is to improve legislation and create favorable material conditions for the safe formation and development of minors in order to prevent the growth of crime in the future.

Keywords: crime, minors, causes, consequences, counteraction, deviant behavior.

ВВЕДЕНИЕ

Несовершеннолетние являются особой, уязвимой категорией граждан, которым гарантируется полное и благополучное воспитание и развитие, а также защита и уважение их прав и интересов. Это прописано в Конституции Российской Федерации и главе одиннадцатой Семейного кодекса Российской Федерации. В соответствии с этими нормами, родители несовершеннолетних обязаны обеспечивать их воспитание, образование и всестороннее развитие. Они также должны предоставлять поддержку и защиту интересов своих детей. Наше законодательство не только утверждает уважение к человеческому достоинству несовершеннолетних, но и гарантирует защиту их прав и законных интересов.

Это означает, что все несовершеннолетние граждане имеют право на справедливое отношение, безопасную и заботливую среду, доступное образование и возможности для развития своих способностей. Все родители несовершеннолетних должны быть осведомлены о своих обязанностях и правах, чтобы в полной мере выполнять свои функции в их воспитании и защите.

Преступность несовершеннолетних на сегодняшний день является одной из актуальных проблем российского общества, так как развивается в силу реформирования политической и экономической жизни нашего государства. Один из основных показателей криминогенной обстановки в стране - уровень преступности среди несовершеннолетних. В ч. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетним признаётся лицо, достигшие возраста 14 лет, но не достигшее 18-летнего возраста на момент совершения преступления.

«Наблюдаемое в последнее десятилетие снижение преступности обусловлено достаточным уровнем эффективности, проводимой в стране уголовно-правовой политики, особенно в плане профилактической рабо-

ты с несовершеннолетними, направленной на формирование их менталитета, который определяется психологическим возрастом человека» [1, с. 325-332].

Из предоставленном Судебным департаментом при ВС РФ отчете об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте видно, что динамика преступности несовершеннолетних за последние 5 лет демонстрирует снижение. В 2012 году несовершеннолетними было совершено 32572 преступлений, в 2016 году – 23939, в 2021 году – 14855, за 2022 год осуждено 14 214. Из этого можно сделать вывод, данная вид преступности уменьшилась на 31%. Это положительная тенденция, но все равно остается важным продолжать работу по предотвращению преступности среди несовершеннолетних и обеспечению их социальной адаптации.

Зафиксированные статистические данные хоть и говорят о снижении преступности несовершеннолетних, однако она претерпевает неблагоприятные качественные изменения: удельный вес, совершаемых несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений остается стабильно высоким. К примеру, по статистике Судебного департамента ВС РФ просматривается рост числа осуждённых несовершеннолетних за преступления, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами. В 2020 году за данные преступления было осуждено 1321, в 2021 году – 1413, в 2022 году – 1497. Повышается криминальная самостоятельность несовершеннолетних, сфера их криминальных интересов расширяется и прослеживается устойчивый рост рецидивов несовершеннолетних. Увеличивается количество несовершеннолетних, которые совершают преступления в состоянии наркотического опьянения.

В современный период в научной литературе многие ученые занимаются изучением причин и поиском мер профилактики преступности несовершеннолетних.

Так, научный интерес Рябцева Г. В. и Эмирбекова Э. Э. посвящен исследованию причин возникновения ювенальной преступности. Необходимо обратить внимание на труд Давитадзе М. Д. и Майстренко Г. А., в котором раскрывается проблема девиантного поведения несовершеннолетних и указывают на то, что на него существенное влияние оказывает обстановка в семье.

Необходимо обратить внимание на статью Сольской К. В. и И. А. Кузнецовой, в которой выделяются несколько групп мер профилактики несовершеннолетних. К ним относятся: меры по установлению неблагоприятных условия в семьях; меры по оказанию помощи подросткам; воспитательные меры и другие.

Несмотря на большое количество научных исследований по данной тематики вопрос о причинах и мерах профилактики преступности несовершеннолетних все еще вызывает огромный интерес к себе. Это связано с тем, что наше общество не стоит на месте, оно постоянно развивается, а, следовательно, причины преступности тоже меняются. Понимание причин и механизмов, которые приводят несовершеннолетних к совершению преступлений позволяет разработать более эффективные программы превенции. Необходимо изучать тенденции и динамики ювенальной преступности для выявления возможных изменений в обществе и законодательстве, которые могут повлиять на данную категорию населения. Исследования в данной области могут сыграть ключевую роль в снижении преступности несовершеннолетних и помогут обществу создать более безопасную и справедливую среду для растущего поколения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалами исследования послужили научная литература, статистика Судебного департамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации, сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей за 2022 год.

В качестве основных методов исследования были методы формальной логики (анализа, синтеза, обобщения, индукции, дедукции и др.), которые позволили обосновать необходимость закрепления в законодательстве ряд положений, а также получили наибольшее применение при формулировании выводов по результатам проведенного исследования. Данные методы полезны при рассмотрении и раскрытии ювенальной преступности. При исследовании преступности несовершеннолетних анализ поможет раскрывать основные причины, типы преступлений, динамику изменений и другие важные аспекты. Синтез позволяет соединять эти составные части в целое, выявляя взаимосвязи между ними и причины, объясняющие преступное поведение несовершеннолетних. Обобщение позволяет формулировать общие закономерности и выводы на основе данных конкретных случаев и наблюдений, что помогает улучшить понимание проблемы преступности несовершеннолетних. Индуктивный методы при исследовании преступности среди детей в возрасте от 14 до 18 лет поможет выявить и анализировать сходные поведенческие шаблоны, мотивации и факторы, приводящие к совершению преступлений. Дедукция работает наоборот: на основе общих принципов и заключений формируются конкретные предположения и выводы о преступлении несовершеннолетних. Этот метод поможет разрабатывать программы профилактики и интервенции на основе теорий и моделей преступного поведения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Несовершеннолетние преступники намного чувствительней к социальным, экономиче-

скими, демографическими, идеологическими и некоторым другим процессам, которые происходят в обществе, чем представители других возрастных групп [2, с. 420].

Как и другие виды преступность несовершеннолетних имеет свои причины и условия. Несмотря на статистические данные, говорящие о тенденции к снижению данный вид преступности не удается искоренить полностью по ряду причин.

Первой является обстановка в семье. Её связывают с отрицательным воздействием родителей и близких родственников на несовершеннолетнего, то есть неблагоприятными условиями нравственного формирования личности.

Наиболее проблемной и пугающей характеристикой современного российского общества является детская беспризорность и безнадзорность. Статистические данные по рассматриваемой проблеме были предоставлены Министерством просвещения в рамках наблюдения №Д-13 «Сведения об учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Согласно предоставленным данным, более 46 тысяч детей находятся без родительского попечительства. Большую часть детей бросили или лишили родительской заботы, такую категорию населения принято называть социальными сиротами.

Жизнь ребенка в асоциальной семье, лишенной средств к достойному существованию зачастую приводит к вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность, как правило это проституция, незаконный оборот спиртосодержащей и табачной продукции, а также распространение наркотических средств и психотропных веществ [3, с. 171]. Такой образ жизни неразрывно связан с риском для жизни, здоровья и благополучного развития несовершеннолетнего.

К безнадзорности может привести невозможность или нежелание родителей выполнять возложенные на них обязанно-

сти. В некоторых случаях, безнадзорность может быть следствием проблем со здоровьем у родителей, которые и мешают надлежащим образом выполнять свои обязанности по уходу и воспитанию

Причинами безнадзорности у детей часто становятся невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию и уходу за ними. Это может происходить из-за различных факторов, включая отсутствие интереса со стороны родителей, их собственные личные проблемы или недостаток образования по вопросам детского воспитания. Безнадзорность приводит к неопределенности и хаосу в жизни ребенка, отрывая его от необходимой поддержки и руководства, что может привести к негативным последствиям, включая уход в криминальные круги и жизнь в условиях социальной изоляции. Поэтому важно обращать внимание на воспитание и взаимоотношения в семье, чтобы предотвратить возникновение подобных проблем.

На практике эта ситуация выглядит следующим образом: родители не контролируют успеваемость ребенка в учебном заведении, не интересуются его досугом, не могут сформулировать свои требования к несовершеннолетнему и определить его круг бытовых и иных обязанностей. Равнодушие к окружению ребенка может привести к наиболее опасным формам безнадзорности - поглощению несовершеннолетнего криминальной компанией. Беспризорность — это полное отсутствие каких-либо связей с семьей и проживание в неподходящих для жизни местах. При этом он вынужден обеспечивать себя средствами к существованию через незаконные способы, такие как кражи или попрошайничество. Это свидетельствует о глубоком кризисе семейных отношений и влияет на дальнейшую жизнь и развитие ребенка, оставляя его без должной защиты и поддержки в обществе. Поэтому важно предотвращать подобные ситуации и обе-

спечивать детям стабильные и заботливые условия в семье.

Антисоциальные и контркультурные установки, приобретенные из-за недостаточно уровня заинтересованности родителей в досуге ребенка, приводят к криминализации отношений внутри коллектива несовершеннолетних. В силу психологических особенностей личности, подростки достаточно быстро попадают под влияние внешних криминогенных факторов, например, под влияние неблагополучного коллектива.

Серьезную угрозу правильному формированию личности несовершеннолетних представляет детская безнадзорность, которая заключается в ослаблении попечения от родителей и выступает в роли среды для формирования антисоциальных установок и навыков. Абсолютным проявлением безнадзорностью является детская беспризорность, которая заключается в полном отстранении от семьи и утрате места жительства.

Взросление в такой ситуации приводит к девиантному поведению. Девиация часто связывается с такими явлениями, как алкоголизм, проституция, наркотики, попрошайничество и бродяжничество [4, с.71]. Именно эти факторы часто выступают в качестве среды, в которой несовершеннолетние могут совершать преступления. Участие детей в любой из этих форм девиации может привести к опасным последствиям и, в конечном итоге, к нарушению законов. Их вовлеченность в любую из вышеперечисленных форм девиации способна принимать крайние стадии, в свою очередь это граничит с нарушением законодательства. Если несовершеннолетний изначально не был склонен к девиантному поведению, он может быть вовлеченным в него, к примеру, стремясь заполучить «лёгкие деньги». Следствием данной вовлеченности может стать утрата подростком своих нравственных идеалов. Нравственная трансформация личности создаёт благоприятные условия

для изменения в области правосознания человека [5, с. 157]. В таком случае несовершеннолетний может совершить преступление не задумываясь о последствиях.

Следующей причиной является насилие. Сотрудники правоохранительных органов имеют информацию о том, что большинство лиц, совершивших насильственные преступления в детстве, были подвергнуты насилию и унижениям. Они страдали от жесткого обращения как со стороны взрослых, так и со стороны своих сверстников. Злоупотребление спиртными напитками и наркотическими веществами значительно способствует распространению насилия в семьях, создавая опасную среду для детей. Результаты насилия могут быть совершенно разными от повышенной ранимости до шизофрении, гомосексуализма и других отклонений [6, с. 65-68]. У несовершеннолетних, подвергающихся постоянному насилию, закладывается убеждение в том, что жестокость и грубость являются нормой во взаимоотношениях. Когда они переживают гнев, они часто выбирают менее защищенных: младших детей или животных, чтобы вылить свою ярость. Их несправедливое обращение может привести к желанию отомстить обидчику, что в конечном итоге может привести к совершению преступлений.

Еще одной причиной преступности несовершеннолетних является негативное воздействие СМИ и сети «Интернет». На сегодняшний день значительную часть информации и новостей получают с помощью Интернета, где они могут преподноситься в более агрессивной, негативной и развращённой форме. СМИ, в виде новостных телеграмм-каналов публикуют более ужасающую информацию. В таких каналах, в отличие от телевизионных новостей, показывают незацензурированные сцены с убийствами, изуродованными и расчленёнными телами. Интернет предоставляет открытый доступ к различным фильмам и сериалам насыщенными сценами насилия,

жестокости, откровенного эротического содержания, грабежей, краж, разбоев, нелегальных сделок. Зачастую в таких произведениях можно проследить идеализацию отрицательных персонажей и событий. Некоторая часть СМИ деформирует духовно-нравственную сферу. Это разрушает систему правового и нравственного воспитания детей, поскольку идёт пропаганда насилия и жестокости [7, с. 223].

Необходимо признать, что СМИ и Интернет влияют на преступность несовершеннолетних. Их вклад в криминализацию может быть разным, но все же остается факт того, что он существует. Образцы поведения, транслируемые СМИ, присваивают сознанию несовершеннолетних определённые ценностные ориентиры и их реальное поведение.

При осуществлении профилактики преступлений несовершеннолетних необходимо оказывать воздействие на семью несовершеннолетнего [8, с. 35; 11, с. 68]. Необходимо знать характеристику семьи, семейно-бытовые условия и поддерживать связь с учителями образовательного учреждения, в котором учится несовершеннолетний.

Предоставление помощи и социальной поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, имеет большое значение. Несовершеннолетние, вынужденные выживать в неблагоприятных условиях, часто становятся жертвами преступлений или сами начинают совершать правонарушения. Такие условия жизни могут привести к тому, что несовершеннолетние начинают совершать правонарушения. Они могут присоединиться к группировкам или бандам, начать употреблять наркотики, совершать кражи и другие преступления.

На наш взгляд необходимо предпринять следующие меры:

1. Социальная поддержка и помощь семьям. Необходимо оказывать помощь родителям, чтобы они могли обеспечить

своим детям достойные условия жизни. В нашей стране существует социальная программа, направленная на поддержку семей в трудной ситуации. К ним относятся выплаты по безработице, пособия на детей, материнский капитал, льготы на жилье и многое другое. На наш взгляд сумма данных выплат критически мала, к примеру, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка колеблется от 12 401 до 24 801 рублей. С учётом нынешних цен на продукты питания и детские вещи необходимо увеличить размер пособия.

2. Проведение профилактических мероприятий. Например, можно проводить тренинги и семинары для родителей, нацеленные на повышение их родительской компетентности. К таким мероприятиям можно отнести различные психологические курсы, связанные с коррекцией поведения родителей и детей в семье. Также к ним семейная психотерапия и мы считаем, что это наилучший вариант профилактических мероприятий, так как имеет множество плюсов. Во-первых, помощь в развитии коммуникационных навыков: семейная психотерапия помогает семье улучшить свою коммуникацию, что может сократить конфликты и способствовать лучшему пониманию друг друга. Во-вторых, идентификация и изменение негативных паттернов поведения: она помогает семье увидеть негативные паттерны поведения, которые могут способствовать их трудной жизненной ситуации, и научиться изменять их на более полезные и конструктивные. В-третьих, помощь в разрешении конфликтов: это поможет семье разрешить существующие конфликты и научиться лучше управлять различиями между членами семьи без агрессии и насилия.
3. Работа с детьми. Необходимо оказывать помощь детям из неблагополучных

семей, предоставлять им возможность заниматься спортом, творчеством, образовательными программами. Для этого необходимо увеличить денежные потоки в соответствующие социальные объекты. Необходимо отреставрировать городское пространство, предназначенное для детской рекреации - спортивные площадки, государственные театральные и художественные учреждения, объекты дополнительного образования и спортивные комплексы.

4. Содействие в трудоустройстве. Родители из неблагополучных семей могут испытывать трудности с трудоустройством, что может привести к финансовым трудностям и нарушению семейной динамики. Помощь в трудоустройстве может помочь снизить уровень преступности.
5. Работа социальных служб. Социальные работники должны оперативно реагировать на ситуации, когда дети из неблагополучных семей оказываются в трудной жизненной ситуации, и оказывать им необходимую помощь и поддержку.

Профилактика преступности среди несовершеннолетних из неблагополучных семей — это сложная и многогранная работа, которая требует усилий со стороны всего общества. Однако, только таким образом можно достичь значительных результатов в борьбе с преступностью среди подростков.

Для решения второй причины преступности несовершеннолетних необходимо нейтрализовать или минимизировать анти-социальное влияние на несовершеннолетних; воздействие лиц, негативно влияющих на нормальное развитие несовершеннолетних. Эффективная профилактика насилия требует последовательной и целенаправленной государственной стратегии, а также создания государственной концепции социального контроля. Особое внимание следует уделить предупреждению насилия в семье, поскольку именно там несовершеннолетние чаще всего впервые стал-

киваются с этой проблемой. Государство должно обеспечить защиту подрастающего поколения путем разработки и поэтапной реализации системы социального контроля и защиты несовершеннолетних. Именно на уровне государства необходимо создать условия для защиты подрастающего поколения. Необходима разработка и поэтапная реализация систем социального контроля и защиты несовершеннолетних от насилия, а также система профилактики насилия в отношении их.

Важно обучать родителей и педагогов тому как правильно общаться с детьми, как уберечь их от насилия и жестокости, а также как помочь им, если они уже столкнулись с этими проблемами. Необходимо создавать условия, при которых дети будут чувствовать себя в безопасности.

Данной профилактике может способствовать улучшение системы приютов и социально-реабилитационных центров по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию. Социально-реабилитационные центры, как правило, находятся исключительно в самых крупных городах Российской Федерации, что значительно затрудняет процесс оказания помощи несовершеннолетним, проживающим в сравнительно небольших городах, поселках городского типа и деревнях. Так как учреждение социально-реабилитационного центра в каждом населенном пункте не представляется возможным по экономическим основаниям, предлагается развивать услуги по оказанию психологической помощи несовершеннолетним путем использования современных технологий. Необходимо переоборудовать имеющиеся центры для работы в дистанционном формате.

Если говорить про профилактику такой причины как СМИ и Интернет, то необходимо развивать социальную рекламу ввиду её направленности на определённые социальные группы населения. Стоит более эф-

фективно использовать СМИ и Интернет в пропаганде здорового образа жизни. Именно это играет важную роль в предупреждении преступности несовершеннолетних. Не смотря на неоспоримую вредоносность для детской психики некоторой информации в интернете, это ни в коем случае не говорит о том, что любая потенциально опасная для детей информация должна быть искоренена из сети Интернет.

Во-первых, в силу большего количества пользователей «удалить» какую-либо информацию из сети не представляется возможным, так как после каждого нового «удаления» информации или блокировки ресурса, который эту информацию предоставляет, эти сведения будут опубликованы повторно на новом сайте.

Во-вторых, такой подход может быть использован для блокировки не только вредоносной информации, но и для ограничения конституционных прав граждан. Борьба с этой проблемой необходимо комплексно. Необходимо ввести эффективно работающие возрастные ограничения, преодолеть которые возможно с помощью подтверждения возраста путем верификации, например, с «Госуслугами». Родители так же должны доступно объяснять детям, что такая информация может нанести непоправимый вред их психологическому развитию, и периодически контролировать, чем их дети занимаются в сети.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, несовершеннолетние являются одной из наиболее уязвимых категорий граждан, права и интересы которых получили свое отражение в Конституции РФ и Семейном кодексе. Обращаясь к статистическим данным, предоставленным Судебным департаментом Верховного Суда РФ, можем проследить тенденцию к числу преступлений, совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет, однако удельный вес

тяжких и особо тяжких преступлений остается стабильно высокими.

Проблема преступности несовершеннолетних является одной из наиболее актуальных в современной России, так как благополучное воспитание и развитие нового поколения граждан является гарантией будущего нашего государства.

Обращаясь к статистическим данным, предоставленным Судебным департаментом Верховного Суда РФ, можем проследить тенденцию к числу преступлений, совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет, однако удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений остается стабильно высокими.

Профилактика преступности несовершеннолетних является организованный процесс с четко сформулированной целью — недопущение конфликта между несовершеннолетним и законом, определение ряд задач для её осуществления, а также поиск проблем и путей их решения. Борьба с ростом и причинами преступности несовершеннолетних является одной из важнейших задач государства, поскольку данная преступность наносит вред формированию личности несовершеннолетнего, а также способствует распространению криминального образа жизни как нормального.

Чтобы свести преступность несовершеннолетних к минимуму необходимо приложить серьезные усилия на устранение её причин, как со стороны государства, так и внутри каждой отдельно взятой ячейки общества. Государству, пользуясь своими монопольными правами и властными функциями, необходимо создать благоприятные условия для воспитания и развития несовершеннолетних, а внутри каждой семьи необходимо ответственно относиться к сложному этапу взросления ребенка, формировать в нем верные взгляды и убеждения, которые способствуют законопослушному поведению.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Синяева М. И. Динамика изменения коэффициентов судимости возрастных категорий населения как показатель эффективности уголовно-правовой политики / М. И. Синяева, И. А. Шуклин // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы : Сборник научных статей по материалам IX очной Международной научно-практической конференции, Курск, 04–06 октября 2018 года. Том Часть 1. — Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. — С. 325–332. — EDN DXGAJU.
2. Попандопуло В. В. Преступность несовершеннолетних: состояние, функции, последствия, социальный контроль / В. В. Попандопуло: дис. ... канд. юрид. наук. — Краснодар, 2007. — 186 с.
3. Рябцев Г. В. Причины и условия преступности несовершеннолетних / Г. В. Рябцев // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. — 2015. — № 1(6). — С. 169–175. — EDN TTGUNR.
4. Давитадзе М. Д., Майстренко Г. А. Девиантное поведение несовершеннолетних как причина роста преступности / М. Д. Давитадзе, Г. А. Майстренко // Вестник экономической безопасности. — 2021. — № 3. — 71 с. — DOI: 10.24412/2414-3995-2021-5-69-72
5. Менделевии В. Д. Психология девиантного поведения. Учебное пособие. — СПб.: Рест. 2005. — 445 с. — ISBN 5-9268-0387-X
6. Эмирбекова Э. Э. Насилие в семье как фактор преступности несовершеннолетних / Э. Э. Эмирбекова // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. — 2006. — № S20. — С. 65–68. — EDN HTNVAT
7. Авдийский В. И. Криминология: учебник для вузов // М: Юрайт. — 2020. — 301 с. — ISBN 978-5-534-03566-7
8. Сольская К. В., Кузнецова И. А. Меры противодействия и профилактики преступности несовершеннолетних / К. В. Сольская, И. А. Кузнецов // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). — 2014. — № 2(23). — С. 34–37. — EDN SJJYWH.
9. Алиев Я. Л. Предупреждение преступности несовершеннолетних / Я. Л. Алиев, Е. М. Павлик, П. А. Георгиева // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. — 2021. — № 6. — С. 65–69. — DOI 10.52452/19931778_2021_6_65. — EDN VHDSZO.
10. Пинигин Я. С. Проблемы рецидивной преступности несовершеннолетних / Я. С. Пинигин // Вестник науки и образования. — 2021. — № 16–2(119). — С. 67–69. — EDN. OWGZKT

REFERENCES

1. Sinyayeva M. I. Dinamika izmeneniya koeffitsientov sudimosti vozrastnykh kategorij naseleniya kak pokazatel' effektivnosti ugovolno-pravovoj politiki [Dynamics of changes in criminal record coefficients of age categories of the population as an indicator of the effectiveness of criminal law policy]. Criminal law in an evolving society: problems and prospects: A collection of scientific articles based on the materials of the IX intramural International Scientific and Practical Conference, Kursk, October 04–06, 2018. Volume Part 1. Kursk, Southwestern State University, 2019. — pp. 325–332. — EDN DXGAJU.
2. Popandopulo V. V. Prestupnost' nesovershennoletnih: sostoyanie, funktsii, posledstviya, social'nyj kontrol' [Juvenile delinquency: condition, functions, consequences, social control]. Dis. ... cand. Jurid. sciences'. Krasnodar, 2007, 186 p.
3. Ryabtsev G. V. Prichiny i usloviya prestupnosti nesovershennoletnih [The causes and conditions of juvenile delinquency]. Innovacionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya, 2015, No. 1(6), pp. 169–175, EDN TTGUNR.
4. Davitadze M. D., Maistrenko G. A. Deviantnoe povedenie nesovershennoletnih kak prichina rosta prestupnosti [Deviant behavior of minors as a cause of crime growth]. Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti, 2021, No. 3, 71 p. DOI: 10.24412/2414-3995-2021-5-69-72.
5. Menedeleevii V. D. Psihologiya deviantogo povedeniya. Uchebnoe posobie [Psychology of deviant behavior. A study guide]. St. Petersburg, Rest. 2005, 445 p. ISBN 5-9268-0387-X.
6. Emirbekova E. E. Nasilie v sem'e kak faktor prestupnosti nesovershennoletnih [Domestic violence as a factor of juvenile delinquency]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenij. Severo-Kavkazskij region. Obshchestvennyye nauki, 2006, No. S20, pp. 65–68. EDN HTNVAT.

7. Avdiyskiy V. I. Kriminologiya: uchebnik dlya vuzov [Criminology: textbook for universities]. Moscow: Yurayt, 2020, 301 p. ISBN 978-5-534-03566-7
8. Solskaya K. V. Mery protivodejstviya i profilaktiki prestupnosti nesovershennoletnih [Measures to counteract and prevent juvenile delinquency]. Vesntik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies), 2014, No. 2(23), pp. 34–37. EDN SJJYWH.
9. Aliyev Ya. L. Preduprezhdenie prestupnosti nesovershennoletnih [Prevention of juvenile delinquency]. Vestnok Nizhny Novgorod University imeni N. I. Lobachevsky, 2021, No. 6, pp. 65–69. DOI 10.52452/19931778_2021_6_65. EDN VHDSZO.
10. Pinigin Ya. S. Problemy recidivnoj prestupnosti nesovershennoletnih [Problems of recidivism of juvenile delinquency]. Vestnik nauki i obrazovaniya, 2021, No. 16–2(119), pp. 67–69. EDN OWGZKT.

ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ:

Шикова Е. Р. — постановка проблемы, разработка концепции статьи, критический анализ литературы.

Клевцов И. А. — описание результатов и формирование выводов.

Дубровский Н. С. — подбор литературы, сбор статистических данных.

AUTHORS DECLARED CONTRIBUTION:

Shikova E. R. — formulation of the problem, development of the concept of the article, critical analysis of the literature.

Klevtsov I. A. — description of the results and formation of conclusions.

Dubrovsky N. S. — selection of literature, collection of statistical data.

Статья поступила в редакцию 09.02.2024; одобрена после рецензирования 25.02.2024; принята к публикации 13.03.2024.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 09.02.2024; approved after reviewing 25.02.2024; accepted for publication 13.03.2024.

The authors read and approved the final version of the manuscript.